

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ

Йулдошева Дилрабо Фазиловна

Академический лицей УзГУМЯ кафедры "социально-гуманитарных наук"
преподавательль высшей категории

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8227204>

***Аннотация.** В данной статье представлена информация о современных подходах к преподаванию истории.*

***Ключевые слова:** эффективное обучение, преподавание истории, эффективное преподавание истории, историческое сочувствие.*

MODERN APPROACHES IN TEACHING HISTORY

***Abstract.** This article provides information on modern approaches to teaching history.*

***Key words:** effective teaching, history teaching, effective history teaching, historical empathy.*

В изучении, анализе и освещении исторического события, явлений важны объективность, правдивость, справедливый подход. Прежде чем рассуждать об эффективной организации исторической науки, целесообразно изучить понятие “Эффективное образование”, проанализировав мнения отечественных и зарубежных исследователей.

Эффективное обучение-это образовательный процесс, в котором учащиеся имеют высокий уровень способности к самостоятельному обучению, восприятию, пониманию атмосферы урока и приобретению необходимых знаний путем сочетания различных стилей обучения преподавателей или применения их по отдельности.

Кроме того, эффективное обучение-это широкое понятие, которое необходимо оценивать по собственным показателям. Поэтому эффективное обучение-это комплекс различных сложных процессов, организованных для повышения качества образования.

Есть две основные характеристики эффективного обучения. К ним относятся: облегчение учащимся изучения различных фактов, навыков, ценностей и концепций; формирование у учителей способности использовать различные стратегии, методы и технологии обучения по отдельности или в сочетании, а не только один курс в классе;

Согласно другой точке зрения, эффективное обучение можно охарактеризовать как базовую педагогическую квалификацию, необходимую для повышения уровня успеха учащихся. В окружении этих мыслей можно сказать, что учитель, обеспечивающий эффективное образование, определяется как человек, который знает и любит свою профессию и область, знающий, мотивированный, целеустремленный, упорядоченный и

доступный, способный быстро и правильно принимать решения, справедливый и в то же время способный распространять знания среди учащихся и заинтересованный в их мире и будущем.

"Образование" в широком смысле-это общий процесс, направленный на непрерывную передачу последующим поколениям опыта большой общественной значимости, организованный предыдущими поколениями, а в узком смысле-социальный институт, одна из социальных подсистем общества.

С другой стороны, "качество" как философский термин представляет собой сумму всех существенных свойств объекта или предмета. Если объединить сущность понятий "образование" и "качество", то качество образования-это процесс, состоящий из совокупности наиболее благоприятных способов, которыми его характеристики служат целостности, обучаемости и личностного развития обучаемого.

Качество образования-это процесс, в котором качественные функции компонентов всей системы образования, сложная развивающая сила приобретают динамический характер, что объясняется изменениями в деятельности образовательных учреждений, т. е. изменением их социальной, экономической, технологической и политической среды. В настоящее время качество современного образования является не одним из результатов инновационного развития, а одним из условий, необходимых для его реализации. Концепция истории, которая является областью этого исследования, является научной областью и как наука представляет собой процесс изучения действий и действий, совершаемых людьми с течением времени. Однако невозможно изучить и раскрыть все, что происходило в историческом процессе. Потому что, как говорит позитивная точка зрения на историю, любое утверждение, которое может быть воспринято как историческая справка, должно основываться на доказательствах, особенно письменных.

При организации традиционных уроков истории процесс передачи информации учащимся обычно осуществляется путем чтения учебника или других вторичных готовых источников. Этот процесс дает учащемуся возможность запоминать готовую информацию и воспринимать ее как информацию. С другой стороны, в нетрадиционных интерактивных и эффективных уроках истории упор делается на использование вышеупомянутых навыков и методик преподавания истории для достижения убедительных определений и объяснений прошлого. Потому что педагогические и исторические методы исследования, используемые на уроках истории и при изучении истории, могут предоставить учащимся различные полезные утилиты для понимания прошлого. Изучение источников и выявление письменных доказательств, выявление личных мнений лиц, подготовивших источник или предоставленные доказательства, и изучение истинного значения мнений, представленных в письменных или других источниках, являются еще одним аспектом преподавания истории.

Это означает обучение тому, как можно узнать историческую правду. Эффективное преподавание истории требует, чтобы учащиеся предоставляли источники и факты, а также готовую историческую сводную информацию. С педагогической точки зрения чрезвычайно эффективно, когда читатель генерирует исторические знания и воображение, анализируя определенные исторические источники (письменные или устные). Уже на уроках истории выгоднее использовать методы, обеспечивающие его самостоятельное мышление, нежели

методы, стимулирующие память обучающегося. Изучение и анализ фактов необходимы для понимания исторических знаний и понимания прошлого. Но элементы, составляющие историю, - это не только о них, но и о событиях прошлого, комплекс переживаний, известных сегодня. Некоторые исследователи утверждают, что практика преподавания истории с использованием процессов исторического мышления вносит важный вклад в понимание многих исторических проблем и тем. Современная образовательная ситуация сегодня требует пересмотра и уточнения концепции образования, вступления в процесс анализа категорий и принципов личностно-ориентированной педагогики. Новая модель педагогического сознания постепенно отказывается от практики непосредственного воздействия учителя на обучающегося и позволяет более эффективно организовать структуру всего педагогического пространства для обеспечения возможностей собственного развития обучаемого. Таким образом, каждый учитель стремится сделать свои уроки интересными и содержательными, что повышает интерес учащихся к предмету.

В частности, на уроках истории особое внимание уделяется развитию личности через умение не усваивать факты, а развивать ценности разных эпох, ставить себя на место человека прошлого, понимать его мысли, поступки. Все это можно сделать с помощью исторического сочувствия.

Еще один способ формирования исторической эмпатии-это личность. Представление о судьбах, поступках, жизненных обстоятельствах, деятельности исторической личности в душе обучаемого позволяет понять состояние и деятельность исторической личности как типичное явление общественной жизни.

В процессе преподавания истории и исторических исследований перед участниками образования и исследователями стоит важная задача, связанная с языком, такая как понимание, интерпретация и использование исторических терминов и понятий. По мнению английского исследователя Грэма Свифта, особый язык, объединяющий исторические выражения и концепции, используемый историками для того, чтобы по-разному понимать прошлое, интерпретировать взгляды, убеждения и действия исторических личностей и выражать исторические процессы, называется "историческим языком".

Особая миссия учителя истории-учить историческим понятиям, а также обеспечивать их донесение до будущего. Чтобы обеспечить эффективность преподавания истории, учитель истории должен обладать определенным уровнем знаний и некоторыми педагогическими навыками, а также навыками и навыками трансформации, интерпретации, оценки, анализа и синтеза для понимания и объяснения исторических событий, фактов, людей, процессов и идентичности. Подготовка материалов на основе их взаимосвязи с другими общественными науками в процессе преподавания истории, например, использование знаний по географии, гражданским наукам, религиозной культуре и этике, не только помогает студентам лучше изучать предметы, но также дает им возможность воспринимать социальные реалии в целом и понимать реальную жизнь. Очень важно и полезно в процессе урока использовать исторический материал и источники (исторические документы, исторические предметы, рисунки, карты). Кроме того, использование информационно-коммуникационных технологий и интернета на уроках истории не только способствует умственному развитию учащихся, но и повышает их уровень исторического мышления и обучения.

REFERENCES

1. E. Perrot, *Effective Teaching*. New York: Longman. (1982); B. Laar, R. Blatchford, D. Winkley, G. Badman, R. Howards, *Effective Teaching*. Oxford: National Primary Center. – P.108.
2. A. Harris, *Teaching and Learning in the Effective School*. Aldershot: Ashgate, 1999. – P.401.
3. R. Dunne, E.C. Wragg, a. g. e. s. 54 C. Kyriacou, a. g. e. s.45 ; Laar, R. Blatchford, D. Winkley, G. Badman, R. Howards, - S. 14.
4. Toshtemirova Saodat Abdurashidovna. Ta'lim sifati va uni demokratlashtirish ilmiy muammo sifatida //Uzluksiz ta'lim.-2020.- № 1 (86). — S.5.
5. J. Slater, *The Politics of History Teaching: A Humanity Dehumanized*. (Special Professorial Lecture). London: Institute of Education, University of London.- 1989 - S. 8.
6. Студеникин М.Т. *Методика преподавания истории в школе*. М.: Владос, 2000. - 240 с.